

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

INTANGIBLE ASSETS: FEATURES OF FORMATION AND MANAGEMENT

КРЮКОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА,

магистрантка,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

KRYUKOVA IRINA VITALIEVNA,

master's student,

Financial University under the Government of the Russian Federation.

В данной статье рассматриваются особенности формирования и управления нематериальными активами. Представлены признаки и характеристики, классификация нематериальных активов, используемых в российской практике. Приведены основные этапы управления и классификация методов оценки. Обозначены проблемы идентификации, учета, оценки и эффективности использования нематериальных активов, а также проблемы наличия и использования в деятельности компаний нематериальных активов, но не отраженных в их финансовой отчетности. Сделан вывод, что развитие методик идентификации, управления и оценки нематериальных активов необходимо для повышения достоверности финансовой и отчетной информации компаний, и является актуальным в условиях цифровых трансформаций и, в связи с этим, перспектив увеличения объемов рассматриваемых активов.

This article discusses the features of the formation and management of intangible assets. The signs and characteristics, classification of intangible assets used in Russian practice are presented. The main stages of management and classification of evaluation methods are given. The problems of identification, accounting, evaluation and efficiency of the use of intangible assets, as well as the problems of the presence and use of intangible assets in the activities of companies, but not reflected in their financial statements, are outlined. It is concluded that the development of methods for identifying, managing and evaluating intangible assets is necessary to increase the reliability of financial and reporting information of companies, and is relevant in the context of digital transformations and, in this regard, the prospects for increasing the volume of assets under consideration.

Ключевые слова: *нематериальные активы, объекты нематериальных активов, результаты интеллектуальной деятельности, интеллектуальный капитал компании, интеллектуальная собственность.*

Key words: *intangible assets, objects of intangible assets, results of intellectual activity, intellectual capital of the company, intellectual property.*

Нематериальные активы играют важную роль в обеспечении конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности как отдельно взятой компании, так и национальной экономики в целом. В современных условиях экономических преобразований, активных цифровых трансформационных процессов, ключевыми конкурентными преимуществами выступают информационные и организационные системы, как активы выходят на

первый план научные и технические знания, что подтверждает актуальность данного исследования. В рамках настоящей работы будут рассмотрены идентификация, управление, оценка и эффективность использования нематериальных активов.

В соответствии с МСФО (IAS) 38, нематериальные активы являются идентифицируемыми нематериальными активами, не имеющими физической формы [6].

В ФСО № 11 определяется, что под нематериальными активами понимаются активы, которые не имеют материально-вещественной формы, проявляют себя своими экономическими свойствами, дают выгоды их собственнику (правообладателю) и генерируют для него доходы (выгоды) [10].

Согласно НК РФ, нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев) [7].

В ФСБУ 14/2022 приводятся примеры нематериальных активов:

- результаты интеллектуальной деятельности;
- средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий;
- разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности [9].

На рис. 1 представлены признаки и характеристики нематериальных активов как экономических явлений.

Признак	•Характеристика
Идентифицируемый	•Актив имеет четкое и краткое определение, представляющее его в качестве уникального объекта
Имеет юридическое существование (правовую защиту)	•На актив распространяются юридические имущественные права
Является объектом права частной собственности	•Имеется возможность передачи актива новому владельцу (не все активы могут передаваться другому владельцу отдельно и независимо от других объектов имущества)
Имеет вещественное доказательство (проявление его существования)	•Имеет вещественный элемент (лицензия, контракт, регистрационный документ)
Возникает в результате определенного события	•Имеет собственный день происхождения
Подлежит уничтожению (прекратит существование в идентифицируемый момент времени)	•Прекращение существования в будущем под влиянием определенных событий (истечение срока франшизы и т.п.)

Рис. 1. Признаки и характеристики нематериальных активов как экономических явлений.
 Источник: Составлено автором по материалам [3].

Проведем классификацию нематериальных активов по ряду критериев (рис. 2).

Виды	•Объекты
Маркетинг	<ul style="list-style-type: none"> •Товарные знаки; •Фирменные названия; •Логотипы; •Названия торговых марок
Технологии	<ul style="list-style-type: none"> •Патенты на технологические процессы; •Патентные заявки; •Техническое ноу-хау
Искусство и литература	<ul style="list-style-type: none"> •Музыкальные произведения и права на них; •Художественные произведения и права на них; •Издательские права
Обработка данных	<ul style="list-style-type: none"> •Авторские права на программное обеспечение; •Авторские права на топологии интегральных микросхем
Инженерия	<ul style="list-style-type: none"> •Промышленные образцы; •Патенты на изделия; •Секреты производства; •Фирменная документация
Клиентские взаимоотношения	<ul style="list-style-type: none"> •Список клиентов; •Контракты; •Открытые заказы на поставку
Контракты обязательства	<ul style="list-style-type: none"> •Лицензионные соглашения; •Договоры франшизы; •Соглашения о неучастии в конкуренции
Человеческий капитал	<ul style="list-style-type: none"> •Соглашения с профсоюзами; •Набранная и обученная рабочая сила
Земельные участки	<ul style="list-style-type: none"> •Арендные права; •Права на обработку месторождений полезных ископаемых
Гудвилл	<ul style="list-style-type: none"> •Гудвилл организации; •Гудвилл профессиональной практики; •Личная репутация специалиста

Рис. 2. Классификация нематериальных активов.
 Источник: Составлено автором по материалам [3].

В российской практике выделяют 4 основных вида нематериальных активов [3] (рис. 3).

Рис. 3. Основные виды нематериальных активов: российская практика.
 Источник: Составлено автором по материалам [3].

Нематериальные активы, по сути, являются интеллектуальным капиталом организации [3].

По итогам 2021 года в Российской Федерации инвестиции в объекты интеллектуальной собственности составили 5,8% от общей стоимости основного капитала [2]. На рис. 4 представлено предметное рассмотрение указанного показателя.

Рис. 4. Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности в Российской Федерации по итогам 2021 года.
 Источник: Составлено автором по материалам [2].

Мы видим, что практически половина инвестиций в объекты интеллектуальной собственности приходится на программное обеспечение, размеры которых достигают 182,4 млн. руб., что является отражением происходящих цифровых трансформационных процессов в экономике.

Управление нематериальными активами включает в себя комплекс процедур по инвентаризации и идентификации объектов, повышения рыночной капитализации, рентабельности, конкурентоспособности предприятия [5]. Перевод основных бизнес-процессов в цифровую среду увеличивает значимость организации управления интеллектуальной собственностью и нематериальными активами в целом. Управление нематериальными активами охватывает весь их жизненный цикл: от приобретения или оформления до получения дохода или различных выгод. Рассмотрим основные этапы управления нематериальными активами (Рис. 5).

Этап	•Характеристика
I. Подготовительный этап	<ul style="list-style-type: none"> •Создание реестра выявленных интеллектуальных ресурсов; •Отражение выявленных интеллектуальных ресурсов в балансе предприятия в качестве нематериальных активов; •Создание внутреннего правового механизма для создания и использования нематериальных активов на предприятии
II. Исследование внешней конкурентной среды	<ul style="list-style-type: none"> •Выявление фирм-конкурентов; •Поиск всесторонней информации о продукции, выпускаемой конкурентами; •Исследование потребностей потребителей; •Поиск нарушителей патентных прав
III. Определение типа конкурентной стратегии и разработка конкурентных управленческих решений	<ul style="list-style-type: none"> •Выбор типа конкурентной стратегии; •Определение тематической направленности НИОКР; •Обеспечение патентной защиты
IV. Оперативный этап (реализация принятых решений)	<ul style="list-style-type: none"> •Использование объектов интеллектуальной собственности (внедрение); •Проведение сделок с нематериальными активами (купля-продажа, залог и т.д.); •Формулирование изобретательских задач; •Преследование нарушителей

Рис. 5. Основные этапы управления нематериальными активами.
 Источник: Составлено автором по материалам [8].

Оценка нематериальных активов базируется на общеизвестных подходах, применяемых при оценке недвижимости, бизнеса, отдельных активов и обязательств, которые можно классифицировать следующим образом (рис. 6):

Рис. 6. Классификация методов оценки нематериальных активов
 Источник: Составлено автором по материалам [4].

Для объективного отражения стоимости нематериальных активов большое значение имеет определение наиболее подходящего метода его оценки, так как ни один из применяемых методов не обладает необходимой полнотой и не решает всех целей оценки. Однако основным при оценке нематериальных активов чаще всего является доходный подход [1]. В основе данного способа лежит ожидание доходов и потенциальных выгод от использования объекта оценки.

Эффективность нематериальных активов определяется доходом, который получает компания от их использования, будь то: увеличение рыночной стоимости предприятия, увеличение дохода от реализации продукции, сокращение расходов, а также рост конкурентных преимуществ на внутренних и внешних рынках и инвестиционной привлекательности компании. Надлежащее применение учетных механизмов повышает эффективность использования нематериальных активов.

Несмотря на то, что на сегодняшний день основу бизнеса многих, как российских, так и зарубежных компаний образуют именно нематериальные активы, проблемы идентификации, учета, оценки и эффективности использования стоят достаточно остро. Особый интерес вызывают проблемы наличия и использования в деятельности компаний нематериальных активов, но не отраженных в их финансовой отчетности.

Проблемы возникают, в первую очередь, из-за того, что нематериальные активы не наделены физическими свойствами, соответственно, идентификация, определение их первоначальной стоимости, срока полезного использования и способа амортизации вызывает определенные трудности. Сложности применения традиционных методов оценки, базирующихся на принципах бухгалтерского учета, для оценки нематериальных активов возникают из-за трудностей количественного определения результатов их коммерческого использования.

Для решения возникающих проблем на любом предприятии необходим персонал, обладающий специальными знаниями по работе с нематериальными активами. Ключевым моментом при учетных мероприятиях является верное определение первоначальной стоимости разных видов нематериальных активов. Соответственно, определение сроков эксплуатации, необходимости переоценки, начисления амортизации, списания.

Научным сообществом предлагаются различные возможности решения имеющихся проблем. В частности, большое внимание уделяется вопросам оценки нематериальных активов. Разрабатываются и предлагаются к использованию различные методики по оценке раз-

ных объектов нематериальных активов. В данном контексте следует отметить работу Абдикеева Н.М. и Богачева Ю.С. Авторами предлагается методика расчета стоимости нематериальных активов, созданных на основе объектов интеллектуальной собственности [1], что на сегодняшний день и в перспективе является, безусловно, актуальным.

Верное и ответственное применение учетных механизмов нематериальных активов повышает эффективность их использования, влияет на качество управленческих решений, способствует оптимизации издержек, увеличивает рыночную стоимость компании, повышает инвестиционную привлекательность и обеспечивает конкурентные преимущества. Дальнейшие решения теоретических и практических задач формирования и управления нематериальными активами должны учитывать особенности и специфику данных объектов. Развитие методик идентификации, управления и оценки нематериальных активов необходимо для повышения достоверности финансовой и отчетной информации компаний, и является актуальным в условиях цифровых трансформаций и, в связи с этим, перспектив увеличения объемов рассматриваемых активов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдикеев Н.М. Расчет стоимости нематериальных активов, созданных на базе объектов интеллектуальной собственности / Н.М. Абдикеев, Ю.С. Богачев // Учет. Анализ. Аудит. 2017. № 4. С. 16-26.
2. Александрова А.В. Роль нематериальных активов в создании стоимости компаний в условиях интеллектуальной экономики / А.В. Александрова, Е.Г. Царева // Интеллектуальная собственность как базовое условие обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации: сборник докладов XXVI Международной научно-практической конференции Роспатента, Москва, 29 сентября 2022 года / Выпускающий редактор Е.Г. Царева. М.: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности», 2022. С. 11-14.
3. Войко Д.В. Нематериальные активы: вопросы учета и управления в условиях цифровизации экономики / Д.В. Войко, А.В. Войко // Вестник университета. 2019. № 9. С. 112-117. DOI 10.26425/1816-4277-2019-9-112-117.
4. Катульский Е.Д. Методические подходы и проблемы в оценке стоимости интеллектуального капитала / Е.Д. Катульский, Н.А. Беспалова // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2016. Т. 7. № 4(28). С. 84-88. DOI 10.18184/2079-4665.2016.7.4.84.88.
5. Кукурузяк Л.В. Особенности развития и управления нематериальными активами предприятия // Экономика и бизнес: теория и практика. 2016. № 1. С. 76-82.
6. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н) (ред. от 14.12.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193595.
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.04.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165.
8. Павлова С.В. Введение в хозяйственный оборот компаний объектов интеллектуальной собственности // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. 2017. № 1. С. 28-33. DOI 10.17586/2310-1172-2017-10-1-28-33.
9. Приказ Минфина России от 30.05.2022 № 86н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2022 № 69031). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420322.
10. Приказ Минэкономразвития России от 22.06.2015 № 385 (ред. от 14.04.2022) «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО № 11)». URL: <https://legalacts.ru/doc/prikaz-minekonomrazvitija-rossii-ot-22062015-n-385>.

© Крюкова И.В., 2023.